

TAXATION SYSTEM DURING THE ERA OF AMIR TEMUR AND THE TIMURIDS

Tilovov Qorjov

Lecturer, Department of History Termez State Pedagogical Institute

+998919023600

Abstract

This article examines the formation, development, and role of the taxation system during the reign of Amir Temur and the Timurid dynasty based on historical sources and scholarly literature. The study analyzes major taxes such as *kharaj* (land tax), *ushr* (tithe), *zakat* (religious tax), customs duties, and *tamgha* (trade tax), as well as their significance in the formation of state finances. Furthermore, the article explores Amir Temur's economic policy, the principles of justice applied in tax collection, and measures aimed at protecting the interests of the population. It also discusses the improvement of the taxation system during the Timurid period and its contribution to the development of trade, craftsmanship, and agriculture. Based on historical sources, the study demonstrates that the taxation system was one of the key factors ensuring the economic strength, political stability, and centralized administration of the state.

Keywords

Amir Temur, Timurids, taxation system, *kharaj*, *ushr*, *zakat*, *tamgha*, customs duties, fiscal policy, state administration, economic development, *Temur Tuzuklari* (The Code of Temur), Transoxiana, state revenues.

AMIR TEMUR VA TEMURIYLAR DAVRIDA SOLIQLAR TIZIMI

Termiz davlat pedagogika instituti Tarix kafedrası o'qituvchisi

Tilovov Qorjov +998919023600

Annotatsiya. Mazkur maqolada Amir Temur va Temuriylar davridagi soliqlar tizimining shakllanishi, rivojlanishi hamda davlat boshqaruvidagi o'rni tarixiy manbalar

va ilmiy adabiyotlar asosida tahlil qilinadi. Tadqiqotda xiroj, ushr, zakot, boj va tamg‘a kabi asosiy soliqlar hamda ularning davlat moliyasini shakllantirishdagi ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, Amir Temurning iqtisodiy siyosati, soliqlarni yig‘ishdagi adolat tamoyillari va aholi manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan chora-tadbirlari ko‘rib chiqilgan. Temuriylar davrida soliqlar tizimining takomillashuvi, savdo-sotiq, hunarmandchilik va qishloq xo‘jaligini rivojlantirishdagi o‘rni ham tahlil etilgan. Manbalar asosida soliqlar tizimi davlatning iqtisodiy qudrati, siyosiy barqarorligi va markazlashgan boshqaruvini ta‘minlovchi muhim omillardan biri bo‘lganligi asoslab beriladi.

Kalit so‘zlar: Amir Temur, Temuriylar, soliqlar tizimi, xiroj, ushr, zakot, tamg‘a, boj, moliya siyosati, davlat boshqaruvi, iqtisodiy taraqqiyot, Temur tuzuklari, Movarounnahr, davlat daromadlari.

Amir Temur davrida davlat boshqaruvining muhim tarkibiy qismlaridan biri moliya va soliq tizimi hisoblangan. Markazlashgan davlatni mustahkamlash, qo‘shinlarni ta‘minlash, sug‘orish inshootlarini qurish, savdo yo‘llarini himoya qilish hamda shaharlarni obod etish uchun muntazam moliyaviy manbalar zarur edi. Shu sababli Amir Temur soliqlarni davlat iqtisodiyotining asosiy tayanchi sifatida ko‘rgan va ularni yig‘ishda adolat tamoyiliga amal qilishni talab qilgan.

“Temur tuzuklari”da qayd etilishicha, aholidan soliq yig‘ishda ularning iqtisodiy ahvoli hisobga olinishi, dehqon va hunarmandlarning manfaatlariga zarar yetkazilmasligi lozim edi. Sohibqiron soliqlarni haddan tashqari oshirish davlatning iqtisodiy zaiflashuviga olib kelishini yaxshi anglagan. Shu bois u mahalliy amaldorlar faoliyatini nazorat qilib, noqonuniy yig‘imlar va talon-torojliklarga qarshi qat’iy choralar ko‘rgan.¹ Temuriylar davridagi soliq tizimining asosiy qismini yer solig‘i tashkil etgan. Yer egalari va dehqonlardan olinadigan **xiroj** davlat xazinasining eng

¹ Sharafiddin Ali Yazdiy. Zafarnoma. – T.: Sharq, 1997

muhim daromad manbai bo'lgan. Xiroj miqdori yerning unumdorligi, sug'orilish darajasi hamda yetishtirilgan hosil hajmiga qarab belgilanardi. Ayrim hollarda hosilning uchdan bir yoki to'rtidan bir qismi davlat foydasiga undirilgan. Sug'oriladigan yerlar yuqori daromad keltirgani sababli ulardan olinadigan soliq miqdori ham nisbatan ko'proq bo'lgan.

Musulmon aholidan shariat qoidalariga muvofiq **ushr** solig'i ham yig'ilgan. Ushr, odatda, hosilning o'ndan bir qismi miqdorida undirilgan bo'lib, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini tartibga solishda muhim ahamiyat kasb etgan. Bundan tashqari, chorvador aholidan zakot va turli mulkiy yig'img'lar undirilgan. Zakot nafaqat diniy majburiyat, balki davlatning ijtimoiy-iqtisodiy tizimida ham muhim rol o'ynagan.²

Savdo-sotiq rivojlangan hududlarda boj va tamg'a soliqlari alohida o'rin tutgan. Amir Temur Buyuk Ipak yo'li orqali amalga oshiriladigan xalqaro savdoni qo'llab-quvvatlaganligi sababli savdogarlar uchun xavfsizlik va qulay sharoitlar yaratishga katta e'tibor qaratgan. Karvonlardan olinadigan boj to'lovlari davlat daromadining muhim qismini tashkil etgan. Ayniqsa Samarqand, Buxoro, Shahrisabz, Toshkent va Hirot kabi yirik savdo markazlarida bojxona yig'img'leri muntazam ravishda xazinaga tushib turgan.

Hunarmandlar ham davlat foydasiga ma'lum soliqlar to'laganlar. Temuriylar davrida metallga ishlov berish, kulolchilik, to'qimachilik, qurolsozlik va zargarlik kabi sohalar rivojlanganligi sababli ushbu tarmoqlardan olinadigan yig'img'lar ham muhim iqtisodiy ahamiyat kasb etgan. Biroq davlat ishlab chiqarishni rag'batlantirish maqsadida ayrim hollarda soliq imtiyozlarini ham qo'llagan.

Amir Temur tomonidan olib borilgan iqtisodiy siyosatning muhim jihatlaridan biri yangi yerlarni o'zlashtirish va sug'orish tizimlarini rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlar edi. Yangi ariqlar qazish, kanal va suv omborlari qurishda qatnashgan aholi guruhlariga vaqtinchalik soliq yengilliklari berilgan. Bu esa dehqonchilik

² Temur tuzuklari. – T.: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot, 2019

maydonlarining kengayishiga va qishloq xo‘jaligi mahsuldorligining oshishiga xizmat qilgan. Temuriylar davrida davlat xarajatlarining katta qismi harbiy soha bilan bog‘liq bo‘lgan. Muntazam qo‘shinlarni saqlash, qurol-yarog‘ tayyorlash, harbiy yurishlarni moliyalashtirish uchun katta mablag‘ talab etilgan. Shu sababli soliq tizimi davlat mudofaa qudratini ta‘minlashning asosiy vositalaridan biri bo‘lib xizmat qilgan. Biroq soliqlar faqat harbiy maqsadlar uchun emas, balki madrasalar, masjidlar, karvonsaroylar, ko‘priklar va boshqa ijtimoiy obyektlarni qurish hamda saqlashga ham sarflangan. Shahruh Mirzo va Mirzo Ulug‘bek hukmronligi davrida iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlash maqsadida soliq tizimi yanada takomillashtirildi. Savdo va hunarmandchilikni rivojlantirish uchun ayrim hududlarda boj miqdori kamaytirildi, qishloq xo‘jaligi mahsulotlari ishlab chiqaruvchilariga esa ma‘lum imtiyozlar berildi. Natijada Samarqand va Hirot nafaqat siyosiy, balki iqtisodiy va madaniy markaz sifatida ham yuksaldi.³ Temuriylar davrida soliqlar tizimi davlatning markazlashgan boshqaruv apparatini saqlash, iqtisodiy taraqqiyotni rag‘batlantirish va mamlakat xavfsizligini ta‘minlashda muhim ahamiyat kasb etdi. Soliq siyosatida adolat va me‘yor tamoyillariga amal qilinganligi davlat va aholi o‘rtasidagi munosabatlarning barqaror rivojlanishiga xizmat qildi. Aynan shu jihatlar Amir Temur va Temuriylar davri moliyaviy boshqaruv tizimining o‘rta asrlar Sharq davlatlari orasida alohida o‘rin egallashiga sabab bo‘lgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Temur tuzuklari. – T.: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot, 2019.
2. Sharafiddin Ali Yazdiy. Zafarnoma. – T.: Sharq, 1997.
3. Nizomiddin Shomiy. Zafarnoma. – T.: O‘zbekiston, 1996.
4. Abdurazzoq Samarqandiy. Matla’ us-sa’dayn va majma’ ul-bahrayn. – T.: Fan, 1969.
5. Mirxond. Ravzat us-safo. – T.: Fan, 2010.
6. Ahmedov B. Amir Temur. – T.: Fan, 1995.

³ Abdurazzoq Samarqandiy. Matla’ us-sa’dayn va majma’ ul-bahrayn. – T.: Fan, 1969